

ХОРИЖИЙ ҒЎЗА НАВЛАРИ - ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАР КАЛИТИ

Атабаева Маъмурахон Садирдин қизи¹, Нёматова Ферузахон Жамол қизи²,
Сайдалиев Беғижон Шавкатбек ўғли³

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
Ўсимликшунослик, соя ва мойли экинлар кафедраси профессори

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Ўсимликшунослик” ихтисослиги 1-босқич доктранти

³Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Ўсимликшунослик” ихтисослиги 2-босқич доктранти

fnematova94@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада пахтачиликда кузатилаётган долзарб муаммолар ҳамда уларни камайтириш мақсадида жорий этилган хорижий ғўза навларининг самарадорлиги ўрганилган. Хусусан, 2024 йилда **XinLuZao-52** дурагай нави мисолида унинг унувчанлиги, ўсиш-ривожланиш динамикаси ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: хорижий ғўза, нав, дурагай, унувчанлик, ўсиб-ривожланиш, ҳосилдорлик.

Аннотация: В данной статье изучены актуальные проблемы, наблюдаемые в сфере хлопководства, а также эффективность иностранных сортов хлопчатника, внедрённых с целью их снижения. В частности, на примере сорта XinLuZao-52 проведён анализ его всхожести, динамики роста и развития, а также показателей урожайности в условиях 2024 года.

Ключевые слова: иностранный хлопчатник, сорт, гибрид, всхожесть, рост и развитие, урожайность.

Abstract: This article examines the current challenges observed in cotton cultivation and evaluates the effectiveness of foreign cotton varieties introduced to mitigate these issues. Specifically, using the XinLuZao-52 variety as an example, the study analyzes its germination rate, growth and development dynamics, and yield indicators under 2024 conditions.

Keywords foreign: cotton, variety, hybrid, germination, growth and development, yield.

Кириш.

Ўзбекистон пахта етиштирувчи давлатлар орасида энг шимолий минтақалардан бири саналади. Ўзбекистонда бир миллион гектарга яқин майдонда пахта еттирилиб, қариб 3,5 миллион тонна пахта хомашёси ва бир миллион тонна тола етиштирилади[1].

Бугунги кунда глобал иқлимнинг ўзгариши пахтачиликда ҳосилдорликни чекловчи омиллардан бири ғўзага зарар келтирувчи хашаротлар популяциясини кўпайишига олиб келмоқда. Бу эса ғўза экинини ҳосилиги жиддий зарар етказишга олиб келмоқда. Хусусан, кўсак курти Ўзбекистон шароитида ғўза экинига зарар келтириб, уларга қарши курашиш учун кимёвий препаратлар қўллашга мажбур бўлмоқда.

Шунингдек пахта етиштиришда пахта майдонларини бегона ўтлардан тозалашда инсонлар қўл меҳнатини камайтириш мақсадида геномида гербицидларга чидамликни таъминловчи генлари киритилган ғўза навлари муҳим ҳисобланади. Бегона ўтлар сув, ёруўлик ва озуқа моддалари каби ресурслар учун пахта экинлари билан рақобатлашиб, ғўза ҳосилдорлигига сезиларли таъсир кўрсатади[3]. Шу сабабли бегона ўтларни самарали бошқариш керак. Генетик жиҳатдан ўзгартирилган гербицидларга чидамли экинлар бегона ўтларни бошқаришда катта ёрдам беради, далада бегона ўтларга қарши курашни сезиларли

даражада осонлаштириб, бегона ўтларни тозалаш харажатларини камайтириш ва иқтисодий самарадорликни оширишга ёрдам беради [2,4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачиликда уруғчилик тизимини ривожлантириш ҳамда ҳосилдорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2023-йил 15-декабрдаги ПҚ-391-сон қарорида “2024 йил 1 январдан бошлаб Ўсимликлар карантини ва химояси агентлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Пахтачилик кенгаши мутахассислари назорати остида тажриба-синов тариқасида юқори ҳосилдор хорижий ғўза навлари ва дурагайлари олиб кириш ҳамда пахта-тўқимачилик кластерлари ва фермер хўжаликлари тасаруфидаги пахта экиладиган майдонларнинг 10 фоизгача жойлаштириш” вазифаси белгиланган[5].

Олимлар томонидан олиб борилган кузатувлар натижасида Хитойнинг бактериал эндотоксин ва глифосатга чидамлик генлари қўйилган “XinLuZao-52”, “XinLuZao-78” ва “Chjuntay-2” ҳамда Ҳиндистоннинг “Nech-6” ва “Nech-51” Вт-ғўза навлари навлари кўсак курти ва гербицидга чидамлиги ҳар бир контурда яқол аниқланди. Ўтказилган молекуляр-генетик таҳлил натижаларига кўра, “XinLuZao-52” навининг генетик тозалиги – 82 фоиз, “XinLuZao-78” навида – 88 фоиз ва “Chjuntay-2” навида – 89 фоизни ташкил этиб, навдорлик кўрсаткичлари 80 фоиздан юқори эканлиги, яъни навдорлик талабларига жавоб бериши аниқланди. Шунга мувофиқ, ҳар бир вилоятдаги яхши парваришланган Хитой навларидан 2025 йил ҳосили учун уруғлар жамғарилди ва тайёрланган юқори авлодли хорижий нав уруғликлари махсус уруғчилик элита хўжаликларида экилиб, келгуси йиллар учун уруғлик тайёрлаш режалаштирилган.

2024-йилда хорижий ғўза нав ва дурагайлари ҳосилдорлиги Республика бўйича 319 та фермер хўжалигида 50–75 ц/га, 1 251 тасида 40 ц/га дан юқори, 1 444 тасида 40 ц/га дан паст кўрсаткични ташкил этди. Худудларда 76 см схемада қўшқатор усулда 220-240 минг дона кўчат қолдирилиб, плёнка остида томчилатиб суғориш асосида етиштирилган майдонларда ўртача ҳосилдорлик 70-75 ц/га гача кузатилди. Бироқ, анъанавий ғўза парваришlash агротехнологияларини қўллаган 233 та фермер (6,2 %) томонидан 25 ц/га дан кам ҳосилдорликка эришилган.

Хорижий ғўза навларини униб чиқиш даражаси Андижон вилояти шароитида кўрсаткичларни таҳлил қилсак, уруғларнинг унувчанлиги 95-98%, униб чиқиш 70-72% ни ташкил қилган(1-жадвал).

1-жадвал

Хорижий ғўза навларини униб чиқиш даражаси

№	Туман, кластер номи	Хорижий ғўза нави номи	Униб чиқиш энергияси, %	Унувчанлиги, %
Андижон вилояти				
1	Балиқчи тумани Скоринг текстил МЧЖ	XinLuZao-52	72	95
2	Жалақидиқ тумани Асака текстил МЧЖ	XinLuZao-52	71	96
3	Рахтаобод тумани Кхантес МЧЖ	XinLuZao-52	70	95
4	Шахрихон тумани Асака текстил МЧЖ	XinLuZao-52	72	98

Андижон вилояти шароитида кўрсаткичларни таҳлил қилсак, уруғларнинг унувчанлиги 95-98%, униб чиқиш 70-72% ни ташкил қилган. Ўсиш ва ривожланиш УзПИТИ-203 навида солиштирилганда 50% униб чиқиши XinLuZao -52 нави 1-2 кунга, 50 % гуллаш вақти 2-4 кунга эртароқ бўлган. Бош поя баландлиги ўртача 114,2 см ни ташкил этиб

Ўзимизниг маҳаллий навга нисбатан 5,8 гр га паст, ҳосил шохлари сони эса ўртача 13,5 донани ташкил қилиб 2,5 донага кам, кўсақлар сони 14,5, шундан очилгани 10,3 ташкил этиб, УзПИТИ-203 навига нисбатан очилган кўсақлар сони 2,3 донага кўплиги аниқланди. Ҳосилдорлик кўрсаткичлари XinLuZao -52 навида 51,9 ц/га, УзПИТИ-203 навидан 4,9 ц/га ортиқни ташкил этди(2-жадвал).

2-жадвал

Хорижий гўза навларининг ўсиш ва ривожланиши

Т/р	Хорижий ёки маҳаллий нав номи	50% униб чиқиши (ой, кин)	50% гуллаш вақти (сана/кин)	50% кўсақларнинг очилиш вақти (сана / кин)	Бош роя баландлиги, см	Ҳосил шохлари сони, дона	Бир ўсимликдаги ҳосил элементлари сони (25.08.2024 йил ҳолатига)		Ҳосилдорлиги, с/га
							Кўсақ сони	Шундан, очилгани	
1	XinLuZao -52	15.04.2024	19.06.24	10.08.24 / 118	112	12	14	10	51,2
2	XinLuZao -52	16.04.2024	20.06.24	13.08.24 / 119	114	13	14	10	52,5
3	XinLuZao -52	16.04.2024	21.06.24	14.08.24 / 120	115	14	16	11	51,9
	Ўртача			119	114,2	13,5	14,5	10,3	51,9
1	УзПИТИ-203	17.04.2024	23.06.24	18.08.24	120	16	15	8	47,0

Қишлоқ хўжалигида замонавий агротехнологияларни кенг кўламда жорий этиш ҳосилдорликни ошириш, ресурслардан самарали фойдаланиш ва ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Олиб борилган тадқиқот ва тажриба натижалари қуйидаги ижобий ўзгаришларни намоён этди.

1. Ҳосилдорликнинг ошиши. Янги агротехнологиялар қўлланилган майдонларда ҳосилдорлик анъанавий усулларга нисбатан 60–70% гача ошган. Хусусан, одатдаги технологиялар шароитида 30–35 ц/га атрофида ҳосил олинган бўлса, замонавий усулларни қўллаш натижасида бу кўрсаткич 75–80 ц/га гача етган. Бу қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг бир гектардан ташқари миқдорда олинишини таъминлайди.

2. Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш. Янги суғориш технологиялари жорий этилганда сув сарфи 50% гача қисқарган. Бир гектар майдон учун талаб этиладиган сув миқдори анъанавий усулларда 5000–6000 м³, замонавий технологияларда эса 2500–3000 м³ ни ташкил этди. Шу билан бирга, сув ресурсларининг тежалиши қўл меҳнати сарфининг 80–85% гача камайишига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Бу айниқса сув танқислиги шароитида юқори самара беради.

3. Вақт тежамкорлиги ва меҳнат унумдорлиги. Қатор ораларига ишлов бериш, культивация ва чилпиш каби агротехник тадбирларни амалга ошириш муддати икки баробарга қисқарди. Анъанавий ҳолда бир гектар майдонга ишлов беришга 20–25 кун талаб этилган бўлса, янги технологиялар бу муддатни 10–14 кунгача камайтирди. Трактор юришлари 90% гача қисқарган, бу эса ёкилғи-энергетик ресурслар тежалишига олиб келади. Бегона ўтларга қарши Стомп 33% к.е. гербициди (2,0–4,0 л/га меъёрда) қўлланилганда бегона ўтларнинг тарқалиши 70–80% гача камайган, ишчи кучи сарфи эса 35–40% гача қисқарган.

4. Ҳосил сифатининг яхшиланиши. Тажрибалар натижаларидан кўринишича, умумий ҳосил миқдори 50–60% ошган, маҳсулот сифати эса сезиларли даражада яхшиланган. Бу маҳсулотнинг бозордаги рақобатбардошлигини кучайтиради ва экспорт имкониятларини кенгайтиради.

5. Иқтисодий самарадорлик. Замонавий агротехнологияларни жорий этиш ишлаб чиқариш харажатларини камайтирган ҳолда умумий даромадни 15–25% гача оширди. Ресурслар тежалиши, меҳнат сарфининг камайиши ва ҳосилдорликнинг ортиши рентабеллик даражасининг сезиларли ошишига хизмат қилди.

Хулоса. Янги агротехнологияларнинг қишлоқ хўжалигида қўлланилиши ҳосилдорликнинг 60–70% ошиши, сув сарфининг 50% қисқариши, меҳнат ва вақт ресурсларининг тежалиши орқали ishlab chiqarish самарадорлигини юқори даражага олиб чиқмоқда. Шу билан бирга, маҳсулот сифати яхшиланиб, бозордаги рақобатбардошлик ортаяпти. Ушбу натижалар агросоҳанинг барқарор ривожланиши ва инновацион технологияларни кенг жорий этиш учун мустаҳкам илмий ва амалий асос яратиб бермоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Rinat Amirovich Gulyaev / Cotton Production In The Growing Regions Title: Innovations in Uzbekistan's cotton sector. Conference: International Bremen Cotton Conference At: Bremen, Germany April 2024.
2. Brookes G, Barfoot P. GM crop technology use 1996–2018: farm income and production impacts. *Gm Crops Food*. 2020;11:242–61. <https://doi.org/10.1080/21645698.2020.1779574>.
3. Latif A, Rao AQ, Khan MAU, et al. Herbicide-resistant cotton (*Gossypium hirsutum*) plants: an alternative way of manual weed removal. *BMC Res Notes*. 2015;8:453. <https://doi.org/10.1186/s13104-015-1397-0>
4. García-Ruiz E, Loureiro Í, Farinós GP, et al. Weeds and ground-dwelling predators' response to two different weed management systems in glyphosate-tolerant cotton: a farm-scale study. *PLoS One*. 2018;13:e191408. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191408>.
5. <https://lex.uz/uz/>